

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15689788>

GAZLI QATLAM FLYUIDLARIDAN NAMUNALAR OLIISH

Raximboyev Norbek Ilxombek o'g'li

QarDTU "Neft va gaz ishi" yo'nalishi talabasi

rozisher@mail.ru

ANNOTATSIYA

Namuna olishning ikkita asosiy sababi bo'lib, ularda uglevodorodlar borligini tasdiqlash va qatlam flyuidlarining xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo'ladi. MDT juda kichik bosim farqlarida namuna olishga imkon bergani uchun, ancha aniq qatlam flyuidlarining namunalarini olishga erishiladi.

Tayanch so'zlar: *Flyuid, analizator moduli, chuqurlik nasosi, erkin gaz, spektrometriya, yorug'lik oqimi, yorug'lik oqimining intensivligi, oqim trubkasi*

Kirish

MDT namunani burg'u eritmasidan ifloslanishini oldini olish maqsadida real rejimli vaqtda flyuidan olinadigan namunaning sifatini nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Bu qatlam flyuididan olinadigan namunaning ishonchliligini ko'rsatadi. Bu namunalar qatlam flyuidining PVT xususiyatlarini, ya'ni toyingan bosim, hajmiy koeffitsient va qovushoqliklarini aniqlash uchun kerak bo'ladi.

Asosiy qism

Kon ishlanishining strategiyasini optimizatsiyalashtirish uchun ishlatiladi.

Olinadigan flyuid sifatining nazorati ikki usul bilan amalga oshiriladi:

1. Chiqariladigan suyuqlikning solishtirma elektrik qarshiligini tahlili.
2. Flyuid optik analizator modulidan foydalanish.

Qatlam suvidan namuna olishda va chiqarish moduli ishlash ketma – ketligining grafigi keltirilgan. Hidrostatik bosim (BSG1) taxminiy 5850psi (41 MPa) deb registratsiya qilinadi. Grafikda test boshlanishi tadqiqot boshlangandan 1 minutdan so‘ng belgilanadi. Zond quduq devorida qisiladi va trubka oqimidan bosim egriligi taxminan 5000psi (34,5 MPa) ko‘rsatadi. Solishtirma elektr qarshiliklar egri chizig‘ida qarshilik 1,38 Om · m deb registratsiya qilinadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, suyuqlik oqimi trubkasi asosan burg‘u eritma filtrati bilan to‘ldirilgan. Taxminan 7 – minutida chiqarish moduli qo‘shiladi va suyuqlik oqim trubkasidan quduq stvoriga chiqariladi. POPV egri chiziq chiqariladigan suyuqlik hajmining yig‘indisini ko‘rsatadi. Chuqurlik nasosining ishlash davomida olish chizig‘idagi flyuidning solishtirma elektr qarshiligi kamaya boshlaydi, bu qatlam flyuid - qatlam suvining tusha boshlaganidan darak beradi. 130 minutdan keyin suyuqlik chiqarish hajmi 25 gallon (95000 sm³)ni tashkil etdi, bunda solishtirma elektr qarshilik 0,28 Om · m qiymatga yetdi, bu esa olinadigan namunaning filtrat bilan ifloslanganligidan darak beradi. Bundan so‘ng nasos to‘xtatiladi, 6 gallonli (22700 sm³) namuna olish idishi ochiladi va flyuid bilan to‘ldiriladi.

Undan keyin bosim va solishtirma elektr qarshiliklarini kuzatishlar davom ettiriladi va taxminan 7 minutdan so‘ng kameraning $2\frac{3}{4}$ qismi (10410 sm³) ochiladi. 150 minutda namuna olish to‘xtatiladi va o‘lchash modul zondi quduq devoriga qisiladi. Oqim trubkasidagi solishtirma elektr qarshiliklar mos ravishda gidrostatik bosim va burg‘u eritmasining solishtirma elektr qarshiligini qabul qiladi.

Optik spektrometr asosida qatlam flyuidlar analizatorlari modullarining qo‘llanish sxemasi optik analizatorlar suyuqlikning asosan ikki optik xarakteristikalani o‘lchaydi:

1) suyuqlikni chegaralaydigan va ularni miqdoriy tahlili uchun foydalaniladigan ko‘rinadigan va yahli infraqizil optik qismlardagi optik nur yutilishi (spektrometriya).

2) Erkin gazni o‘lchash uchun foydalaniladigan sinish ko‘rsatgichini (refraktometriya) o‘zgartirish.

Neft bilan suvni chegaralash yorqinligi yoki suyuqlikning yorug'lik o'tkazishi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{\lambda} = \frac{J_{\lambda}}{J_{0\lambda}}$$

Bu yerda Y – o'tgan yorug'lik oqimi; Y_0 – oqim tushishi intensivligi; λ - to'lqin uzunligi.

Oddiy suyuqliklarning yorug'lik o'tkazuvchanligi to'lqin uzunligiga bog'liq holda ancha o'zgarish sababli, suyuqlikning optik xususiyatini OD – optik zichlik deb ataladigan teskari yorug'lik o'tkazuvchanlikning logarifm kattaligidan foydalangan holda ko'rsatish qulay bo'ladi:

1-rasm. MDT/CHDT flyuid optik analizatorlarining ishlash prinsipi

$$I_2 = J_{\lambda}$$

Optik zichlik qancha katta bo'lsa, suyuqlikning yorug'lik o'tkazuvchanligi shuncha kam bo'ladi.

Рис 2-rasm. Suv va neft uchun yutilish spektri

Optik zichliklarni aniqlashning flyuid optik analizatorining ishchi sxemasi keltirilgan. Yorug'lik oqimi volframli galogen lampadan suyuqlik oqimi ichida

oʻrnatilgan yupqa sanfirli yorugʻlik filtri orqali kuzatish trubkasiga oʻtadi. Yorugʻlik oqimining bir qismi kalibrovkasi trubka orqali toʻgʻri spektral taqsimlagichga oʻtadi. Bu quduq tubi harakatiga bogʻliq boʻlgan yorugʻlik oqimining intensivligini kalibrovka qilish imkoniyatini yaratadi. Undan soʻng yorugʻlik oqimi kalibrovkali va kuzatish trubkalardan keyin spektral taqsimlagichlarga tushadi. Bu yerda ular alohida yorugʻlik oqimlariga boʻlinib, ularning har biri har xil toʻlqin uzunliklari boʻyicha taqsimlangan fotopriyomnikning optik filtrlariga oʻtadi.

Xulosa

Optik filtrlar toʻlqin uzunligi boʻyicha shunday taqsimlanganki, diagrammada suv va neft yuqori nuqtalari registratsiya qilinadi har xil optik filtrlarga koʻra olingan optik zichlik qiymatiga boʻyicha suyuqlik oqimidagi suv va neft tarkibini miqdoriy baholash mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Богданов С.Д. Влияние геолого-физических параметров на точность прогноза коэффициента нефтеизвлечения //Ж. геология нефти и газа. – 2017..
2. Богданов С.Д., Черникова З.Н. Сравнительные исследования экономической и коммерческой оценке проектов освоения месторождений на ранней стадии работ -2000. -№7. – С. 20-23.
3. Басков В., Заболотнов А. Проблемы оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов. Ж. нефть и капитал. – 2001.